

QADRING BALAND BO'LSIN, ONA TILIM!

Orziyeva Mavluda Jalolovna

Toshkent shahar Chilonzor

tumanidagi 178- sonli IDUM

o'zbek tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada davlat tiliga yanada e'tiborni kuchaytirish, har bir yosh avlodni ona tiliga muhabbat ruhida tarbiyalash, o'zbek tilida aniq va ravon so'zlashga, erkin fikrlashga chorlash har birimizning muhim vazifamiz ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: davlat tili, milliy o'zligimiz, ma'naviy boylik, ma'nodosh so'zlar, turkiy tillar, jargon so'zlar, estrada qo'shiqchiligi, san'at darg'alari, ma'naviy ozuqa, madaniy hordiq, urf-odatlar, qadriyatlar, iftihor, ravnaq.

“O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz

va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho

ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir.”

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

Inson yarlibdiki, u o'z dilidagini namoyon etish uchun tili orqali munosabatga kirishadi. Har bir millatning o'z tili mavjud. Bizning ona tilimiz – bu o'zbek tilidir. Tilimiz o'zining ma'nodosh so'zlarga boyligi, jozibadorligi va yoqimli talaffuzlari bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Buni biz necha necha shoiru yozuvchilarimizning ijod na'munalarida yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Milliy adbiyotimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan xalq shoiri, O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov bejiz:

Ming yillarkim bulbul kalomi

O'zgarmaydi, yaxlit hamisha ,

Ammo sho'rlik to'tining holi

O'zgalarga taqlid hamisha .

Ona tilim, sen borsan shaksiz

Bulbul kuyin she'rga solaman.

Sen yo'qolgan kuning, shubhasiz,

Men ham to'ti bo'lib qolaman..., deb bejiz ta'kidlamagan.

Buyuk shoir misralarda bulbul kuyini she'rga solayotganining sababi ona tilimizning mavjudligiga ishoradir. O'z tilini yo'qotganlar esa, ijodkor tili bilan to'ti bilan qismatdosh bo'lishga mahkum qilingan.

Necha davonlar oshib, onalarimiz allasidan, yigitlarning yallasidan, bolajonlarimizning shirin tilidan chiqib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan o'zbek tilining davlat tili deb e'lon qilinganiga ham 32 yil bo'ldi.

Dunyo miqyosida 50 millionga yaqin insonlar so'zlashadigan, turkiy tillar oilasiga mansub eng yirik tillardan biri bo'lmish o'zbek tiliga 1989-yil 21-oktyabrda davlat tili maqomi berildi. Shu kundan boshlab barcha bilim maskanlari har yili bu kunni o'quvchi-yoshlarni jamlab, katta tadbir ko'rinishida o'tkaza boshladi. Bu qutlug' sanada til bayrami o'quvchilar bilan birgalikda katta quvonch bilan nishonlanadi.

Ammo shunisi achinarliki, ko'plab yoshlarimiz o'z tilidan ko'ra o'zga tilda gaplashishni o'zlariga g'urur deb biladilar. Rus, ingliz tilidagi jargon so'zlarni qo'shib, o'z ona tilisini buzib gapirishlari go'yoki zamonaviy yigit-qiz ekanligidan dalolat beradi.

Buyuk shoir Abdulla Oripovning yuqorida keltirilgan she'ridagi to'tining holini shundayin o'z tili bo'la turib, unga behurmatlik ko'rsatayotganlarga taqqoslasak ne ajab. Biz o'z tilimizda g'ururlanib, sof gapirishimiz darkordir.

Albatta yoshlarimizning o'zbek tilida sof gapirmasliklariga sabab ommaviy axborot vositalarida berib borilayotgan estrada taronalarining ham ahamiyati katta. Qo'shiq matnini o'zi yozib, o'zi kuy bastalab, o'zi shunchaki havasga aytayotgan ba'zi "qo'shiqlarning" yosh avlodning dunyo qarashiga va ongiga ta'siri shubhasiz bo'ladi.

Qo'shiq she'riga e'tibor qaratmay, ruscha, inglizcha so'zlardan foydalanib qo'shiq ijro etayotgan xonandalarimiz esa o'zbek estradasida milliy til muamosini

keltirib chiqarmoqdalar. O‘zbek estradasidagi qariyb 80% qo‘shiqchilarni shu kabi qo‘shiqchilar qatoriga qo‘shishimiz mumkin. Jumladan, necha yillardan beri o‘zbek estradasida faoliyat olib borayotgan “Afruz” guruhi “Ay-ay” deb nomlangan qo‘shiq‘ida shunday kuylaydi:

Erkalasam yana

Yo‘q dema, dema.

Qayerdan shuncha chiroy,

Baxtliman только с тобой.

Bemorman o‘y-yo‘y,

Вот я, вот такой.

Bemor bo‘lgan honanda o‘zining qandayligini, ahvoli yomonligini hursand holatda qo‘shiqda ruscha jumalarni qo‘shgan holda ijro etmoqda.

Yoki bo‘lmasam, Via Marokand guruhi ijrosidagi “Sevgi degani shu” nomli qo‘shiq matniga nazar solsak:

Bo‘ldi qiling, jim!

Jimmi? Bo‘ldi jim.

Gapirmadim agar sizga o‘tmasa so‘zim.

Bo‘ldi qiling, jim!

Ok, ana jim.

O‘tiribman suhbatdoshim faqat men o‘zim.

Qani mani наушник im?

Sizni eshitgim kelmayapti!

Ru tu tut u, sevgi degani shu.

Rut u tut u, Я тебя люблю.

Ho‘p девушка ho‘p, ho‘p...

Shu va shu kabi qo‘shiqlarimizning son sanog‘i yo‘q. Ularni berilib tinglayotgan yoshlar ham talaygina. Hech qanday milliylikni, o‘zbekcha ruhni o‘zida mujassamlashtirmagan qo‘shiqlarni tinglab borayotgan yosh avlod san‘atning shu turi orqali kelajakda qanday inson bo‘lishini rejalashtirib olyaptimi, yoki yetarli hulosalarga ega bo‘lyaptimi? Xullas, anig‘i noma‘lum. Biroq o‘zbek yoshlarining

ogʻzidan tushmay, hirgoyi qilayotgan qoʻshiqlari orqali tarbiyasi buzilayotgani barchaga birdek maʼlumdir. Yosh avlodning tarbiyasida, davlat tilini ularga singdirishda sanʼatning oʻrni beqiyosligi hech kimga sir emas. Avvalgi sanʼatimiz dargʻalari har bir soʻz ustida tinmay izlanganlar, maʼno-mazmunini tushunib yetib, soʻng qoʻshiqni ijro etganlar. Ular yaratgan ijod naʼmunalari esa, insonga maʼnaviy ozuqa, madaniy hordiq beribgina qolmay, tarbiya vazifasini ham oʻtay olagan.

Oʻz ona tilimizni farzandlarimiz ruhiga, ongiga singdirish bizning chin insoniy vazifamiz emasmi? Zero shu til orqali oʻsib kelayotgan yosh avlodga milliy urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni, oʻzbekona mehr-oqibat, ota-onaga cheksiz hurmatni, oʻzligimizni anglashni singdirishimiz tabiiydir.

Afsuski, aksariyat ota-onalarimiz oʻzlari oʻzbek boʻla turib, farzandlarini taʼlim rus tilida olib boriladigan sinflarga beradilar. Toʻgʻri ular ham dilbandim til bilsin, “Til bilgan - el biladi”, dunyo koʻrsin, deb niyat qiladilar. Ammo, ming afsuslarkim, aksariyat bolalar rus sinfida oʻqib na oʻzbek tilida, na rus tilida toʻliq gapirolmaydigan boʻlib taʼlim olmoqdalar. Bunday holat kelajakka oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi. Avval har bir oʻzbek oʻz tilida ravon soʻzlasin, magʻrurlanib gapirsin, keyin esa boshqa tilga yuzlansin. Na oʻzbek tilida, na boshqa tilda toʻliq gapirolmasa, bunday “arosat”ning qanday foydasi bor. Bu haqda shoira Halima Xudoyberdiyeva oʻz sheʼrida ham taʼkidlab oʻtgan:

Senda bodom isi bor,
Senda bobom isi bor,
Bolam na rus, na oʻzbek,
Arosat belgisi bor.

Besh yuz yillar avvalgi
Xatni men anglayman, bas,
Men bugun aytganimni
Bolam baʼzan tushunmas.

Koʻkragimda dod qotgan,

Yaqinlashar katta havf,
O‘z tilini yo‘qotgan
Xalq bo‘lmasmi yerdan daf.

Oldga, safarbarlikka
Qanday yaraydi bolam,
Ortidagi jarlikka
Qanday qaraydi bolam.

Darhaqiqat, o‘z tilida so‘zlamagan xalqning o‘zligi bo‘lmaydi, milliyligi bo‘lmaydi. Biz o‘z tilimizda g‘urur, iftihar bilan ma’noli, sof so‘zlaylikki, farzandlarimizga o‘zimiz bilmagan holda o‘rnak bo‘laylik. Ahir aytishadiku, “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, deb. Shundagina kelajak uchun mos avlod qoldira olamiz. Milliy tilda ravon so‘zlash shunchaki boshqalardan ajralib turish uchun emas, o‘zligimiz uchun, yillar, asrlar davomida qadrlanib kelayotgan urf-odatlarimiz uchun, milliy madaniyatimiz uchun, Vatanimiz ravnaqi uchun juda muhimdir. Buning uchun albatta ta’lim hamda san’at turlariga katta e’tibor qratmog‘imiz darkordir. Yosh avlodning ongiga milliy tilni kino hamda estrada san’ati turlari orqali singdirish katta ahamiyat kasb etadi. Ta’lim jarayonida ham o‘zbek tilining naqadar boy hamda buyuk til ekanligini o‘quvchilarning ongiga singdirib, davlat tilini qadrlash va hurmat qilishga o‘rgatish darkor. Shundagina tilimizning qadri baland bo‘lib, yurtimiz ravnaqi yanada oshadi.

Qadring baland bo‘lsin ona tilim!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”-T.: O‘zbekiston 2020.
2. A.Oripov “Saylanma”- T.: Tafakkur qanoti 2019.
3. H.Hudoyberdiyeva “So‘z chamani” –T.: Akademnashr 2020.